

Sê o primeiro a descobrir:

Espécie doente + **Causa** + **Amostra** + **Biomarcador**

MOVIMENTOS E PALPITES

- Entra na jaula de outra espécie → dá um palpite.
- Entra na tua própria jaula → lança o dado outra vez.
- Se não receberes cartas → podes dar um novo palpite ou lançar o dado.

BIOMARCADORES

- Cor da lupa → espécie a que pertence o biomarcador.
- Lupa branca → vê o biomarcador de qualquer espécie.
- Se já conheces esse biomarcador → vê 1 carta aleatória desse jogador.

BIOSSENSOR

- Durante 2 rondas → só precisas de passar pelas lupas para detectar (ver) os biomarcadores.
- No fim → larga-o na casa onde estás.

DIETAS FUNCIONAIS

- Tira uma carta aleatória a outro jogador, anota e devolve.
- Curam parasitas e contaminação cruzada.

AQLUA

CARTAS ESPECIAIS

- Vacina e cartas interferência estratégica → guarda em segredo (máx. 2 cartas). Podes jogá-las a qualquer momento.
- Barco → usa-a para ir a qualquer sítio. Pode ser roubada para travessia.
- Outras cartas → lê e aplica de imediato ou na tua vez.

TÚNEL SUBMARINO

- Passagem gratuita camarão ↔ salmão.
- Sentido único → muda sempre que alguém entra no laboratório.
- Contas a passagem como 1 casa andada.

Palpite final: Vai até ao laboratório; não tens de ter o número exato de casas no dado. Usando o barco podes ir diretamente.